

УДК 631.165:633.18

**РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
И РАЗРАБОТКА НАУЧНО -МЕТОДИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РИСА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ**

**DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM
AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC-METHODICAL AND THEORETICAL BASES
OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE INDUSTRY OF RICE CULTIVATION
TO ENSURE FOOD SECURITY OF THE COUNTRY**

©Умурзаков У. П.

д-р экон.наук,

Ташкентский институт

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

г. Ташкент, Узбекистан

©Umurzakov U.

Dr. habil., Tashkent institute

of irrigation and agricultural mechanization engineers,

Tashkent, Uzbekistan

©Ибрагимов А. Г.

Ташкентский институт

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

г. Ташкент, Узбекистан, abdimalik1972@mail.ru

©Ibragimov A.

Tashkent institute

of irrigation and agricultural mechanization engineers,

Tashkent, Uzbekistan, abdimalik1972@mail.ru

©Дурманов А. Ш.

Ташкентский институт

инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

г. Ташкент, Узбекистан, akmal.durmanov.1977@mail.ru

©Durmanov A.

Tashkent institute

of irrigation and agricultural mechanization engineers,

Tashkent, Uzbekistan, akmal.durmanov.1977@mail.ru

Аннотация. Региональный рынок зерна является организационной основой всего зернового рынка страны. Неурегулированность экономических отношений именно на этом территориальном сегменте приводит к снижению обеспеченности экономики стратегически важной продукцией, а населения - продуктами питания, и в итоге - продовольственной безопасности страны.

Одним из важнейших этапов реализации экономических реформ в сельском хозяйстве, является развитие рисоводства в стране.

В настоящее время активно развивается рисовое фермерство. Однако, в отношении финансово-хозяйственной деятельности нет определенных решений, в том числе в области финансовых и технических ресурсов для льготного кредитования, производства, переработки и хранения готовой продукции. Все это является серьезным препятствием для развития рисоводства. Наиболее важными являются: отсутствие каналов продаж, реализации продукции, задержка в оплате и высокие затраты и т.д.

Статистический анализ состояния ряда рисовых хозяйств, гарантированных государственных лидеров и экспертов, показал значительную роль производства риса для системы государственных закупок.

Спрос на рис существует, следовательно существует и необходимость обеспечения устойчивости его снабжения. Финансовая поддержка производителей продукции риса для нужд системы государственных закупок может привести к высокому положительному результату в этой системе. Однако, система государственных закупок по-прежнему значительно отличается от целей покупок в виде квот. Производители квот, должны иметь возможность конкурировать на основе принципов здоровой конкуренции. Внедрение системы квот, в первую очередь, это финансовая поддержка для выращивания риса в качестве инструмента для поддержки и защиты населения с низким уровнем доходов, а во-вторых, социальная защита и устойчивость наличия продуктов питания, и в-третьих, учет площадей обрабатываемой земли с посевами риса и в четвертых, а самое главное, это более эффективное использование воды при ограничении запасов водных ресурсов.

Задача организационно-экономического механизма функционирования регионального рынка зерна – это обеспечение оптимальных условий для получения наивысшей эффективности их деятельности за счет создания гарантированного сбыта зерна, организации доступной и эффективной инфраструктуры рынка, стимулирования спроса, осуществления региональной ценовой, ассортиментной и сбытовой политики.

Abstract. The regional grain market is the organizational basis of the total grain market in the country. The unsettled economic terms it is on this territorial segment leads to a decrease in security of the economy strategically important products, and the population - food, and ultimately food security of the country.

The next stage of the implementation of economic reforms in agriculture, defined as the process of liberalization of rice is carried out sequentially.

Currently, the opportunity to work on rice farms. However, this is not a decision concerning the financial and economic activities, including financial and technical resources for concessional lending, production, processing and storage of finished products, the most important problems (given the lack of sales channels, sales of products, delay in payment and high cost, etc.) are a serious obstacle to the development of Fig.

Monographic observations made in a number of rice farmers, government leaders and experts highly appreciated the role of rice production for the needs of implementation of the public procurement system needs to be confirmed.

In fact, the demand for rice, the need to ensure the sustainability of the food supply, the local population, in terms of financial support for producers of rice for the needs of the public procurement system can re-introduction of a positive result. However, for the needs of the public procurement system still differs significantly from the purpose of purchase in the form of quotas. Manufacturers of quotas, to be able to compete on the basis of the principles of healthy competition. The introduction of the quota system in the first place, financial support for rice cultivation as a tool

for support and protection of the population with low incomes, and secondly, social protection and sustainability of food is the key to serve as a tool, and third, the area of cultivated land with rice accounting and fourth, and most importantly, will be provided thus allowing a more efficient use of a limited supply of water when water resources.

The task of organizational - economic mechanism of functioning of the regional grain market - providing optimal conditions for higher efficiency of their activities by creating implementation of guaranteed sale of grain, the organization of accessible and effective market infrastructure, stimulate demand PA grain, grain and cereal products, the implementation of regional pricing, assortment and marketing policy.

Ключевые слова: рынок риса, развитие, производство, спрос, регулирование, ресурсное обеспечение, продовольственной безопасности страны.

Keywords: rice market, development, production, demand, regulation, resources, food security.

Введение

Начиная с первых лет независимости Республики Узбекистан, первый Президент Республики И. А. Каримов уделял особое внимание устойчивому развитию сельского хозяйства в стране. В сельском хозяйстве произошли серьезные экономические изменения. Принятие законов Республики Узбекистан «О земледелии» и «О дехканском земледелии» предоставило более широкие возможности для ускорения развития этих форм земледелия в качестве приоритета. Внимание, уделяемое этим формам бизнеса Президентом и Правительством страны, приносит свои плоды.

Сегодня дехканские хозяйства выращивают 60% валовой продукции сельского хозяйства страны и более 90% продовольственных товаров. В настоящее время фермеры стали доминирующими экономическими субъектами в сельскохозяйственном секторе страны. Положительные изменения в отношении двух форм отношения хозяйствующих субъектов к земле, собственности, рабочей силе и урожаю дают устойчивый рост производительности сельскохозяйственного производства. Юридически предусмотрен факт, что фермеры и дехканские фермеры в стране заинтересованы в окончательном результате производства [1].

Резкое снижение размера и урожайности рисовых культур, в свою очередь, снизило затраты на рабочую силу на 1 ц рисоводства в 3,2 раза, а на один га - в 1,7 раза, т.е. на 363,2 ч. Несмотря на то, что количество риса, собранного хозяйствами, выросло в 10,0 раза, этот показатель в 2,5 раза ниже, чем обычно установленный уровень. Это связано, конечно, и с природно-климатическими условиями территорий, условиями произрастания, а также и с человеческим фактором. Поэтому особенно важно особое внимание уделять объективным условиям, которые можно регулировать, это прежде всего выбор сортов риса и площадей, наиболее удобных для выращивания этой культуры [2].

Материал и методика

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан по вопросам функционирования и регулирования зернового рынка. В качестве источников информации использовались материалы Госкомстата РУз.,

Министерство сельского хозяйства РУз. и продовольствия региона, нормативно-справочные материалы, данные опросов потребителей и производителей зерна.

Практическая значимость и реализация результатов исследования состоит в том, что его результаты доведены до конкретных рекомендаций и предложений по совершенствованию отдельных аспектов организационно-экономического механизма функционирования регионального рынка зерна как в целом, так и каждой из его подсистем. Внедрение предложенных рекомендаций в практику способствует повышению эффективности деятельности субъектов регионального рынка зерна и созданию условий для совершенствования организационно-экономического механизма его функционирования в целом.

Сегодня конкурентоспособность рисовой продукции на внутреннем и внешнем рынках во многом зависит от эффективности агротехнической деятельности на основе практически используемых семян риса. В этой связи агротехнологические меры, используемые при производстве продукта, должны основываться на эффективном использовании всех видов ресурсов, включая семена риса. Эффективность агротехнических мер, используемых в производстве, должна сочетаться с экономическим эффектом, обеспечивая все принципы, способствующие экологической безопасности и социальному благополучию. Поэтому желательно учитывать вышеуказанные моменты при выборе технологии, используемой в сельском хозяйстве [3].

В настоящее время производство и поставка экологически чистых пищевых продуктов является актуальной проблемой.

Производство искусственных продуктов получает широкое распространение в мире. Так, известно, что компоненты картофеля и искусственного каучука были проданы на рынках Тайваня в провинции Шаньси. Появляется и искусственный рис. В публикациях ряда авторов отмечается, что поддельный рис очень похож на оригинал. Тем не менее, китайские эксперты предупреждают потребителей о том, что его употребление может нанести непоправимый ущерб пищеварительному тракту. Правительство страны предупредило потребителей о мошеннических культурах, и некоторые азиатские СМИ сообщили, что такие продукты перешли из Китая в Индию, Индонезию и Вьетнам [4].

Аграрная политика страны стратегически ориентирована не только на достижение высоких урожаев в сельскохозяйственном производстве, но и на стабилизацию населения отечественной продукцией, которая должна обеспечивать продовольственную безопасность страны. Это означает, что мы должны уделять особое внимание развитию нашей страны в качестве приоритетного. Для обоснования вышеупомянутые мнения была проанализирована эффективность основных видов сельскохозяйственной продукции в республике путем сопоставления ряда наиболее важных показателей [5].

За последние пять лет хлопок стал основным источником сырьевых товаров, с 2007 года большинство компаний извлекают прибыль из производства хлопка-сырца.

Производство пшеницы, в частности, относительно невелико в отношении овощей, картофеля, фруктов и риса, и занимает большую часть сельскохозяйственных орошаемых земель. В 2015 году в среднем с площади с посевами пшеницы в один гектар было получено 217,8 тыс. сумов и 705,2 тыс. сумов в картофеле [6].

В Узбекистане рис является одним из старейших зерновых культур, но современные технологии ведения сельского хозяйства внедряются небольшими темпами, даже несмотря на то, что фермеры страны имеют большой опыт получения высоких урожаев.

В настоящее время опытные фермеры выращивают рис на территориях с низким содержанием загрязнений и заболоченных территорий и отвечают потребностям страны в отношении качества риса. Однако, согласно исследованиям, в Узбекистане существует много внутренних возможностей, которые не используются для развития этого сектора.

По результатам исследования, проведенного Узбекским научно-исследовательским институтом коренных малочисленных народов, возможно расширение рисовых полей в стране на дополнительные 300 000 гектаров. Однако существует проблема с обеспечением качественных семян этой культуры. В связи с этим, нами было проанализировано наличие и недостаток семян риса в Республике Каракалпакстан и в районах (Таблица 1).

Таблица 1.
 РЕСПУБЛИКА УЗБЕКСТАН И РЕГИОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН
 (рисовые поля, 2016 г.)

№	Название районов	Площади рисовых полей (га)	Количество семян		
			Необходимо (кг)	Имеется, кг	Недостаток, кг
1	2	3	4	5	6
<i>Республика Каракалпакстан</i>					
1	Кунғирот	2900	435000		435000
2	Қонликул	3400	510000		510000
3	Нукус	3400	510000		510000
4	Чимбой	2400	360000		360000
5	Қораузак	2400	360000		360000
6	Тахтакупир	2400	360000		360000
<i>Итого</i>		<i>16900</i>	<i>2535000</i>		<i>2535000</i>
<i>Андижан</i>					
1	Олтинкул	5	750		750
2	Андижон	11	1650		1650
3	Балиқчи	50	7500		7500
4	Буз	5	750		750
5	Жалалқудуқ	140	21000		21000
6	Избоскан	160	24000		24000
7	Улуғнор	10	1500		1500
8	Қурғонтепа	85	12750		12750
9	Асака	4	600		600
10	Мархамат	40	6000		6000
11	Шахрихон	4	600		600
12	Пахтаобод	200	30000		30000
13	Хужабод	5	750		750
14	Булоқбоши	5	750		750
<i>Итого</i>		<i>724</i>	<i>108600</i>	<i>0</i>	<i>108600</i>

1	2	3	4	5	6
<i>Джиззах</i>					
1	Арнасой	500	75000		75000
<i>Итого</i>		500	282300	0	282300
<i>Наманганская область</i>					
1	Мингбулоқ	3400	510000		510000
2	Наманган	140	21000		21000
3	Поп	1650	247500		247500
4	Турақурғон	140	21000		21000
5	Уйчи	100	15000		15000
<i>Итого</i>		5430	814500	0	814500
<i>Самаркандская область</i>					
1	Каттакурғон	200	30000		30000
2	Нарпай	100	15000		15000
3	Пасдорғом	100	15000		15000
4	Пайариқ	20	3000		3000
5	Иштихон	100	15000		15000
6	Самарканд	150	22500		22500
7	Оқдаре	100	15000		15000
8	Пахтачи	60	9000		9000
9	Жомбой	30	4500		4500
<i>Итого</i>		12720	2115300	0	2115300
<i>Сырдаринская область</i>					
1	Баевут	1356	203400		203400
2	Гулистон	250	37500		37500
3	Мирзаобод	473	70950		70950
4	Оқолтин	500	75000		75000
5	Сайхунобод	2314	347100		347100
6	Сирдаре	2947	442050		442050
<i>Итого</i>		7840	1176000	0	1176000
<i>Сурхандаринская область</i>					
1	Бандихон	60	9000		9000
2	Денов	80	12000		12000
3	Жарқурғон	60	9000		9000
4	Қизириқ	40	6000		6000
5	Кумқурғон	60	9000		9000
6	Музиробод	2500	375000		375000
7	Олгинсой	40	6000		6000
8	Сариосие	40	6000		6000
9	Термиз	40	6000		6000
10	Узун	120	18000		18000
11	Шурчи	100	15000		15000
<i>Итого</i>		3140	471000		471000

1	2	3	4	5	6
<i>Ташкентская область</i>					
1	Оккургон	200	30000		30000
2	Бекобод	2000	300000		300000
3	Бука	210	31500		31500
4	Куйичирчик	2000	300000		300000
5	Ургачирчик	800	120000		120000
6	Чиноз	215	32250		32250
7	Янгийул	225	33750		33750
8	Юқоричирчик	200	30000		30000
9	Зангиота	200	30000		30000
<i>Итого</i>		<i>6050</i>	<i>907500</i>	<i>0</i>	<i>907500</i>
<i>Ферганская область</i>					
1	Бешарик	1018	152700		152700
2	Боғдод	1003	150450		150450
3	Бувайда	1023	153450		153450
4	Данғара	970	145500		145500
5	Езевон	1018	152700		152700
6	Кува	332	49800		49800
7	Олтиарик	603	90450		90450
8	Охунбобоев	1023	153450		153450
9	Риштон	718	107700		107700
10	Тошлок	378	56700		56700
11	Узбекистон	668	100200		100200
12	Учкуприк	899	134850		134850
13	Фарғона	328	49200		49200
14	Фуркат	899	134850		134850
<i>Итого</i>		<i>10880</i>	<i>2680050</i>	<i>0</i>	<i>2680050</i>
<i>Хорезмская область</i>					
1	Боғот	1500	225000		225000
2	Гурлан	4000	600000		600000
3	Кушкупир	1000	150000		150000
4	Урганч	1500	225000		225000
5	Хазарасп	3500	525000		525000
6	Хонка	2500	375000		375000
7	Хива	700	105000		105000
8	Шоват	1200	180000		180000
9	Янгиарик	1100	165000		165000
10	Янгибозор	1300	195000		195000
<i>Итого и</i>		<i>18300</i>	<i>6213900</i>	<i>0</i>	<i>6213900</i>
<i>Итого по Республике</i>		<i>82484</i>	<i>17304150</i>	<i>0</i>	<i>17304150</i>

Таблица 2.

РАСЧЕТ СЕМЯН ОСНОВНЫХ КУЛЬТУР РИСОВЫХ КУЛЬТУР
 В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН И ПРОВИНЦИЯХ НА 2016 г.

№	Области	Площади рисовых полей (га)	Количество семян		
			Необходимо, т (150 кг / га)	Имеется*, т	Недостаток, т
1	Карапалкастан	16900	2535	30	2505
2	Андижон	724	108,6	18	90,6
3	Бухоро				
4	Жиззах	500	28,3		28,3
5	Қашқадаре				
6	Навий				
7	Наманган	5430	814,5		814,5
8	Самарқанд	12720	2115,3		2115,3
9	Сурхондаре	3140	471		471
10	Сирдаре	7840	1176		1176
11	Тошкент	6050	907,5		907,5
12	Фарғона	10880	2680,05		2680,05
13	Хоразм	18300	6213,9	10	6203,9
	Узбекистан			247	
	<i>Итого</i>	<i>82484,0</i>	<i>17050,2</i>	<i>305,0</i>	<i>16992,2</i>

Примечание. В 2015 году к 2016 году будет учтено 8,484 гектаров саженцев риса.

* Существующие семена хранятся в провинциальных отделениях SCI Узбекистана.

В Таблице 2. показано, что в Республике Каракалпакстан и провинциях площади рисовых полей на 2016 год составили 82484,0 га, а требуется - 15050 га, в то время как семян необходимо 17050,2 т. Имеется 305,0 тонн семян, а недостаток семян определяется в 16992,2 т.

Таблица 3.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН И РЕГИОНЫ
 О РАСЧЕТАХ СЕМЯН ДЛЯ ПОСЕВА РИСОВЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ 2016 Г.

№	Области	Площади рисовых полей (га)	Количество семян		
			Необходимо, т (150 кг / га)	Имеется*, т	Недостаток, т
1	Андижон	7000	420		420
2	Наманган	2450	147		147
3	Сурхондаре	3160	190		190
4	Тошкент	1500	90		90
5	Фарғона	10880	653		653
6	Хоразм	15000	900		900
	<i>Итого</i>	<i>39990</i>	<i>2399,4</i>	<i>0</i>	<i>2399,4</i>

Примечание: в 2014 году 3990 га риса будут посеяны в многоуровневых районах, с коэффициентом высева (60 кг/га), необходимым для второго сезона посева к 2016 г.

Данные, представленные в Таблице 3. показывают, что в Республике Каракалпакстан и провинциях посевная площадь для сбора риса в 2016 году составила 39990 га, а посевная мощность - 239,4 т / га, недостаток семян - 2399,4 т.

Таблица 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТОВ РИСА

№	Сорта	Время введенное в реестр	Растительный период, день	Рост растения, см	Длина линии, см	Выход риса %	Емкость бутылки, %	1000 зерновых масс, г	Количество амилозы, %	Плодородный, ц/га
1	Арпа-шоли	1939	90-95	90-100	18-20	69-70	90-95	32-34	17	50-55
2	УзРОС-7-13	1948	135-140	120-130	18-20	72-73	90-95	31-32	20	85-95
3	Авангард	1982	120-125	115-120	18-19	71-72	90-98	32-33	19	80-85
4	Нукус-2	1986	105-110	85-90	16-17	71-72	90-95	28-29	16	55-60
5	Лазурный	1986	125-130	115-120	22-24	63-65	98-100	32-33	21	50-65
6	Толмас	1991	115-120	105-110	17-18	67-69	87-94	28-29	19	70-80
7	Аланга	1993	125-130	125-130	20-25	71-72	85-90	28-29	18	80-90
8	Гулзор	1995	115-120	115-110	17-18	70-71	90-95	29-30	19	75-80
9	Жайхун	1998	110-115	95-97	15-16	70-71	95-98	28-29	19	70-80
10	Истикбол	2002	120-125	135-140	20-22	71-73	98-100	28-60	20	80-90
11	Истиклол	2002	120-125	128-130	21-22	68-70	98-100	34-36	21	75-80
12	Санам	2003	105-110	100-102	15-17	69-70	98-100	29-30	18	50-60
13	Мустақиллик	2008	130-135	130-133	18-19	69-70	97-98	31-32	20	95-100
14	Искандар	2008	115-120	120-125	18-20	71-72	95-96	32-33	19	85-90

Одним из основных факторов повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции является определение потребности в регионах воды для выращивания и риса, выбор сортов риса для разных провинций. Характеристика сортов риса: UzROS 7-13 (130-140 дней, 7,5-8,5 т/га), Лазурный (135-145 дней, 5,5-6,0 т/га), Независимость (125-135 дней, 9,0-10,0 т/га), Истиклол (128-132 дня, 8,5-9,0 т/га), Авангард (115-125 дней, 8,5-9,0 т/га), Истикбол (118-123 дня, 8,5-9,0 т/га), ИскандарТолуты (120-125 дней, 7,0-7,5 т/га), Нукус-2 (105-110 дней, 5,5-6 т/га), Санам (90-95 дней, 7,5-8,0 т / (5,0-5,5

т/га), передовые (123-125 дней, 8,5-9,0 т/га), Гуджахон (105-110 дней, 7,5-8,0 т/га), Все необходимые характеристики приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОРТА ДЛЯ РЕГИОНОВ

Области	Рекомендуемые сорта
Карапалкастан	Нукус-2, Авангард, Гулзор, Жайхун, Санам, Искандар.
Хоразм	Авангард, Нукус-2, Жайхун, Лазурный, Санам, Истикбол, Искандар
Тошкент	УзРОС7/13, Авангард, Лазурный, Искандар, Истиклол, Истикбол, Мустакиллик.
Сирдаре	УзРОС-7-13, Авангард, Лазурный, Истикбол, Истиклол, Мустакиллик, Искандар.
Сурхондаре	УзРОС-7-13, Мустакиллик, Авангард, Искандар, Лазурный..
Наманган	Авангард, Мустакиллик, Оқ қилтиқ, Буғдой бошок, Гулжахон.
Фарғона	Авангард, Оқ қилтиқ, Буғдой бошок, Искандар, Истиклол, Истикбол
Андижон	Авангард, Оқ қилтиқ, Буғдой бошок, Мустакиллик, Гулжахон, Истиклол, Истикбол, Искандар.
Самарқанд	Авангард, Лазурный, Искандар, Истиклол, Истикбол, Гулжахон, Оқ қилтиқ, Буғдой бошок.

Таблица 6

ПОТРЕБНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ

Сорт	Потребности воды	Потребление воды по месяцам, %				
		апрель	май июнь	июль	август	сентябрь
Сорта превосходства	23000 - 25000	3	32-34	24-26	28-30	2
Сорта сеянцев	20000 - 22000	-	32-34	24-26	28-30	2
Ранние сорта	16000 - 20000	-	32-34	24-26	28-30	2

Таблица 7

ВРЕМЯ ПОСАДКИ РИСА В РЕГИОНАХ, ПЕРИОД ОРОШЕНИЯ И АКВЕДУК

Области	Время посадки	Время полива	Удержание воды на полях, см				
			период созревания	Период вегетации	Период кущения	Период цветения	До созревания воска
Карапалкастан	1-20.V	1.V-25.VIII	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Хоразм	1-20.V	1.V-25.VIII	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Тошкент	15.IV-15.V	15.IV-10.IX	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Сирдаре	15.IV-15.V	15.IV-10.IX	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Сурхондаре	10.IV-20.V	10.IV-15.IX	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Наманган	1-20.V	1.V-1.IX	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Фарғона	1-20.V	1.V-1.IX	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Андижон	1-20.V	1.V-1.IX	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12
Самарқанд	15.IV-15.V	15.IV-5.IX	10-12	5-8	5-8	12-15	10-12

Таблица 8.

ВРЕМЯ ПОСАДКИ, СТАНДАРТ И СТАНДАРТ УДОБРЕНИЯ

Разновидность сортов	Время посадки	Нормы высева		Мерцающая мера		
		млн. дона/га	кг/га	N	P	K
<i>Поздно созревающие сорта</i>						
УзРОС 7-13	15-25.IV	6,0-7,0	180-200	180	120	75
Лазурный	15-25.IV	6,0-7,0	180-200	180	120	75
Мустақиллик	15-25.IV	6,0-7,0	180-200	180		75
<i>Средне-созревающие сорта</i>						
Авангард	10-15.V	6,0	170-180	150	100	75
Искандар	20-25.V	6,0-7,0	170-180	150	100	75
Истикбол	10-15.V	6,0	170-180	150	120	75
Истиклол	1-10.V	6,5-7,0	180-190	150	120	75
Толмас	1-15.V	6,0-6,5	170-180	150	120	75
Гулзар	25.V-10.VI	6,0-6,5	170-180	150	100	75
<i>Ранне-созревающие сорта</i>						
Арпа-шоли	10-25.VI	6,0	170-180	120	100	60
Жайхун	10-15.V	6,0-6,5	160-170	120	100	60
Нукус-2	25-30.V	6,0	160-170	120	100	60
Санам	25-30.V	6,0-6,5	170-180	120	100	60

Учитывая рост населения и потребности в производстве обеспечения продуктами развитие рисового производства становится особенно значимым и важным.

Помимо производства, рисовое хозяйствование требует и дополнительные транспортные расходы, поэтому у удаленных хозяйств существует необходимость в повышении эффективности производства рисового сырья. Кроме того, существуют и определенные сезонные особенности, о чем свидетельствует изменение цены на рис на рынках в течение года

Сезонные изменения показаны на основе анализа ряда дехканских хозяйств в Берунском районе Каракалпакстана. Все данные представлены в Таблицах 9 и 10, где видно, что цены на рис различаются в разное время. В 2012-2015 годах свободный рынок риса вырос примерно в 1,9 раза. В результате выручка от продаж прибыли в процентах выросла с 15,5 тыс. сумов до 39,2 тыс. сумов (2,5 раза), а рентабельность увеличилась с 52,5% до 85,6%.

Соотношение между этими двумя результатами составило 1,6, т.е. рост производительности был ниже рентабельности продукта. Следует отметить, что цены на снижаются на 35-40% по сравнению с другими сезонами во время сбора урожая.

Одним из основных факторов, влияющих на производство, является продуктивность. Анализ состояния этого фактора проводились в хозяйствах Андижанской области. При этом

дехканские хозяйства были сгруппированы в соответствии с урожаем риса, и их экономическая эффективность была сопоставлена. Из 35 домохозяйств - 13 были из III группы, что в среднем составляло 56,7 ц/га рисовых культур (Таблица 10).

Таблица 9.

ВЛИЯНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РИСА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 ПРОИЗВОДСТВА РИСА (на 2015 г., на 1 ц)

Группирования продукции по продажам день		Количества хозяйств в группе	затраты, тысяч сум	Цена продукции, тысяч сум	Прибыль от продажи продукции, тысяч сум	Рентабельность, %
I	90 гача	6	29,5	45,0	15,5	52,5
II	90-120	4	30,2	52,0	21,8	72,2
III	121 –150	5	35,9	60,0	24,1	67,1
IV	151- 180	4	38,9	68,0	29,1	74,8
V	181-210	4	42,6	75,0	32,4	76,1
VI	211 юкори	2	45,8	85,0	39,2	85,6
		25	x	x	x	x

Таблица 10.

ВЛИЯНИЕ ФОРМ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (2015 г.)

Показатели	В среднем	Группы производительности, смЗ / га				В IV группе в сравнении с группой I, %
		I	II	III	IV	
		До 40	41-50	51-60	60 и выше	
Количество ферм в группе	35	4	9	13	9	x
Производительность ц / га	51,6	36,2	44,5	56,7	62,3	172,1
1 ts. стоимость риса UZS	12,5	16,3	14,1	11,2	9,4	57,7
1 ts. Средняя цена продажи материнской компании - UZS	26,3	28,5	27,2	26,1	25,2	88,4
1 ts. чистая прибыль (+), убыток (-) сум	13,8	12,2	13,1	14,9	15,8	129,5
Показатель рентабельности, %	110,4	74,8	92,9	133,0	168,1	224,7

Фермеры с доходностью более 60 ц/га были включены в четвертую группу, их доходность составила 168,1 %. По результатам анализа, в четвертой группе хозяйств рентабельность производства первой группы хозяйств в 2,2 раза выше. Высокие урожаи риса в дехканских хозяйствах оказывают значительное влияние на качество продукции, обеспечивая при этом производительность.

По мнению опытных крестьян, снижение урожая риса приводит к изменению его качества и снижению отпускных цен. Для достижения высокой производительности необходимо знать, что выбор семян риса требует особого внимания.

Выращивание риса имеет свои особенности и отличается от выращивания других растений. Большая потребность полей в орошении воды, но нет необходимости в севообороте, нет потребности в выборе земли. Корректирующие агротехнические меры в первой половине вегетации для культуры риса особенно важны (1).

Технологии, используемые для выращивания риса в стране, основаны на различных методах орошения. При постоянном орошении водный слой собирают и выдерживают в течение всего срока службы родителя. Вода толщиной 8-10 см подавляется на полу до тех пор, пока травы не будут заполнены (это может быть 15-20 см в зависимости от местоположения земли). Когда рис полностью прорастает, толщина воды постепенно увеличивается и удерживается на уровне 12-15 см. Толщина воды может варьироваться в зависимости от поверхности пола и воды, лежащей на полу. На ранних стадиях культивирования ревеня толстая вода подавляется в течение 7-10 дней в борьбе с сорняками (толщина воды не должна подниматься выше 3/2 риса). В результате сорняки, оставшиеся без кислорода, умирают. Если толщина воды слишком высокая, ржавчина может стать менее частой. Непрерывное утолщение корневища оказывает негативное влияние на его накопление и его продуктивность. Поэтому ряд опытных фермеров предлагают кратковременное подавление воды. Правильное выполнение каждой агротехнической композиции повышает продуктивность и качество сельскохозяйственных культур.

Ограничение в земельных и водных ресурсах в стране требуют интенсивного развития растениеводства. Основной упор должен делаться на создание высококачественных раннеспелых сортов риса. Сегодня желательно определить влияние ряда общих характеристик различных сортов на эффективность их производства. С этой целью в исследовательских объектах сравнивались поля сортов Авангард, Духовка, Ячмень-Горчица.

Вышеупомянутые сорта риса отличаются выносливостью и урожайностью. В частности, «ячмень-малый местный» выращивается только в восточной части Андиганской области, потому что в других частях страны природно-климатические условия не соответствуют требованиям этого сорта. Цена на рынках на данный сорт относительно высока, т.к. размер дохода на га меньше чем у других сортов (Таблица 11). На изменчивость производительности в основном влияют изменения производительности (2).

Таблица 11.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ РИСА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (на га)

года	Селекционные сорта	Основной урожай				Повторный урожай			
		урожайность, ц/га	затраты, тысяч сум	прибыль, тысяч сум	Рентабельность, %	урожайность, ц/га	затраты, тысяч сум	прибыль, тысяч сум	Рентабельность, %
2013	Авангард	42,1	375,5	884,1	135,4	-	-	-	-
	Аланга	44,3	394,2	974,5	147,2	-	-	-	-
	Арпа-шали местный	46,4	470,6	1044,0	121,8	41,2	456,9	850,2	86,1
2014	Авангард	44,5	518,9	1121,4	116,1	35,2	541,3	896,1	65,5
	Аланга	46,8	578,4	1287,0	122,5	-	-	-	-
	Арпа-шали местный	45,2	605,3	1256,0	107,5	38,6	498,3	915,0	83,6
2015	Авангард	40,9	567,2	1295,1	128,3	38,0	510,1	1095,0	119,7
	Аланга	47,9	590,1	1463,9	148,1	32,3	523,5	996,1	90,3
	Арпа-шали местный	48,3	625,8	1728,6	176,2	35,1	645,1	1254,0	94,4

В 2015 году было собрано в среднем 48,3 ц риса, что составило 176,2 %, а в 2013 году индекс эффективности производства риса был относительно низким по сравнению с другими.

Выращивание риса – это экономически более эффективно в сравнении с другими зерновыми культурами. Кроме того, выращивание риса в условиях республики возможно в качестве вторичной культуры и это возможность обеспечить более высокую доходность. Если выращивать рис в качестве повторного урожая в 10% от земли, используемой пшеницей в республике, рисовые поля можно увеличить почти на 150 000 га. Следовательно, можно получить более высокий выход продукции.

Продукция риса на сегодняшний день составляет от 35 000 до 40 000 семян на 150 000 га земли, но есть возможность повышения доходности производства риса, для этого необходимо принять меры государственной поддержки для создания благоприятных условий для дехкан. На сегодняшний день государственная поддержка не достаточна.

Выводы

1. Организационно-экономический механизм регионального рынка зерна - это совокупность субъектов, имеющих единую цель - обеспечение населения территории продуктами, а промышленности - зерном и продуктами необходимого качества, и регулирующих их поведение механизмов саморегулирования и целенаправленного воздействия органов федерального и регионального управления и местного самоуправления.

Его организационная структура формируется из совокупности субъектов всех видов деятельности, производящих и перерабатывающих зерно, способствующих его продвижению по рынку от производителя к посреднику и конечному потребителю. Она формируется на двух уровнях:

- первичный рынок - сфера товарно-денежных операций, в процессе которых сельхозпредприятия реализуют произведенные ими зерновые ресурсы предприятиям, организациям и фирмам, которые, как правило, не занимаются переработкой зерна, а осуществляют его подработку, хранение, формирование товарных партий определенного назначения, после чего проводят продажу переработчикам. Структура этого рынка во многом определяет степень развитости всего регионального зернового рынка и направления его развития;

- вторичный рынок - сфера, в которой большое количество посредников, ставших собственниками зерновых ресурсов на первичном рынке, выступают в качестве продавцов, а покупателями - различные перерабатывающие предприятия либо следующие посреднические структуры.

На практике между ними нет четкой границы, в каждом сегменте первичного рынка есть и свои специфические участники вторичного рынка, и общие.

2. Экономический механизм функционирования регионального рынка зерна - это отношения между его субъектами, возникающие в процессе движения то-варопотоков от зернопроизводителей к потребителям. Его цель - взаимовыгодное партнерство и относительно справедливое распределение выручки от реализации конечной продукции между субъектами рынка, позволяющее зернопроизводителям обеспечить расширенное воспроизводство, стимулирующее повышение качества и минимизацию цены конечной продукции на основе сочетания ценового саморегулирования и активного воздействия государства. Основными его элементами являются цена и маркетинговые технологии, воздействующие на уровень спроса и предложения, поведение субъектов.

3. Задача организационно-экономического механизма функционирования регионального рынка зерна - обеспечение оптимальных условий для получения наивысшей эффективности их деятельности за счет создания осуществления гарантированного сбыта зерна, организации доступной и эффективной инфраструктуры рынка, стимулирования спроса на зерно, зернопродукты, осуществления региональной ценовой, ассортиментной и сбытовой политики.

4. Определяющим фактором регулирования предложения на региональном рынке зерна является восстановление паритетных отношений между зернопроизводителями и хозяйствующими субъектами других отраслей экономики, совершенствование земельных отношений и активная работа внутри сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий по снижению необоснованных затрат, повышению качества зерна, зернопродукции, повышение их активности при работе на рынке.

5. Действующая организационная структура зернового рынка края имеет ряд недостатков, в частности - неэффективная деятельность отдельных участников в самостоятельном режиме, устаревшие подходы административных органов к регулированию производственно - сбытовой деятельности зернопроизводящих предприятий. Наиболее значительное влияние на рынок имеют монополизированные структуры, обладающие ресурсами для ценового регулирования и государство.

Предложение на первичном рынке зерна зависит от совокупности объективных и субъективных внешних и внутренних факторов. Основными из них являются природно-климатические условия, уровень цен на зерно на региональном рынке, формы и методы государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, усилия самих зернопроизводителей, направленные на снижение необоснованных затрат и повышение качество своей продукции, уровень управления хозяйствующими субъектами, умение ориентироваться на рынке.

Высокая рентабельность производства зерна в последние годы достигалась хозяйствами края преимущественно за счет минимальной обработки почвы, а урожайность в большей степени - благодаря природно-климатическим условиям. На эти показатели повлияли также ухудшение материально-технической базы отрасли, падение культуры земледелия, отсутствие средств химизации, кризисное состояние семеноводства и другие.

Источники:

(1). Trade reforms and food security. Food security: concepts and measurement. Chapter 2. // Fao.org. 2003. Режим доступа: <https://goo.gl/wUaPLV>

(2). Agricultural Development Economics // Fao.org. Режим доступа: <http://www.fao.org/es/esa/>

Список литературы:

1. Буробкин И. Н., Толмачев А. В., Митрофанова О. А. Проблемы зернового подкомплекса Северо-Кавказского региона // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1999. №1. С. 16-19.

2. Толмачев А. В. Проблемы регулирования развития малых форм хозяйствования в АПК. Экономика регионов: тенденции развития // Книга 21 / под ред. проф. А. В. Толмачева. Москва-Воронеж: ВГПУ, 2013. С. 172-188.

3. Урусов В. Ф. Организационно-экономический механизм регулирования регионального АПК. М.: ГУЭП «ЭФЭС», 1998. 192 с.

4. Трубилин А., Толмачев А., Быкова Е. Развитие отраслевого регионального бизнеса в условиях глобализации зернового рынка // *Международный сельскохозяйственный журнал*. 2012. №3. С. 3-11.

5. Ушачев И. Основные направления социально-экономического развития АПК // *Экономист*. №6. 2003. С. 4-6.

6. Филипповская С. Н. Развитие системы сбыта сельскохозяйственной продукции // *Вестник Алтайского государственного аграрного университета*. 2001. №4 (4). С. 25-26.

References:

1. Burobkin, I. N., Tolmachev, A. V., & Mitrofanova, O. A. (1999). The problems of the grain subcomplex of the North Caucasus region. *Ekonomika selskokhozyaistvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatii*, (1), 16-19. (in Russian)

2. Tolmachev, A. V. (2013). Problems of regulation of development of small forms of managing in agriculture. The regional economy: development trends. *Book 21. Ed. A. V. Tolmachev. Moscow-Voronezh, VGPU, 172-188*. (in Russian)

3. Urusov, V. F. (1998). Organizational and economic mechanism of regulation of regional agriculture. Moscow, EFES, 192. (in Russian)

4. Trubilin, A., Tolmachyov, A., & Bykova, E. (2012). Development of industrial regional business in the conditions of globalization of grain market. *International agricultural journal*, (3), 3-11. (in Russian)

5. Ushachev, I. (2003). The main directions of socio-economic development of agriculture. *Economist*, (6), 4-6. (in Russian)

6. Filippovskaya, S. N. (2001). Development of system of marketing of agricultural products. *Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, (4), 25-26. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 23.10.2017 г.*

*Принята к публикации
28.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Умурзаков У. П., Ибрагимов А. Г., Дурманов А. Ш. Развитие организационно-экономического механизма и разработка научно-методических и теоретических основ повышения эффективности отрасли по выращиванию риса для обеспечения продовольственной безопасности страны // *Бюллетень науки и практики. Электрон. журн*. 2017. №11 (24). С. 103-118. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/umurzakov> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Umurzakov, U., Ibragimov, A., & Durmanov, A. (2017). Development of organizational-economic mechanism and development of scientific-methodical and theoretical bases of increase of efficiency of the industry of rice cultivation to ensure food security of the country. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 103-118